

TURAR-JOY BINOLARINI ISITISHDA QUYASH ENERGIYASI VA FAZAO'ZGARTIRUVCHI MODDALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603924>

Farmanova Zarina Erkin qizi

Ilmiy rahbar: K.A.Samiyev

Zamonaviy energiya tejamkor ko'p qavatli binolar. Turar-joy binolarini energiya tejash. Rossiyada turar-joy binolarining energiya samaradorligini tasniflash. Deraza teshiklarining issiqlik izolatsiyasi.

70-yillardagi global energetika inqirozi, xususan, qurilishda "energiya tejamkor qurilish" tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan yangi ilmiy va eksperimental yo'nalishning paydo bo'lishiga olib keldi. Birinchi bunday bino 1974 yilda Manchesterda (Nyu-Xempshir, AQSh) qurilgan. Ushbu binoni qurishdan maqsad, haqiqatan ham, yangi yo'nalish doirasida unga ergashganlarning barchasi, energiya resurslarini tejashga qaratilgan arxitektura va muhandislik echimlaridan foydalanishdan energiya tejashning umumiy samarasini aniqlash edi. So'nggi yillarda energiyadan samarali foydalangan holda turli texnologik maqsadlar uchun binolarni qurish hajmi sezilarli darajada oshdi va xalqaro amaliyotda bunday binolarning energiya samaradorligini loyihalash va baholash bo'yicha standartlar, qoidalar va boshqa me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi (qarang: ABOK jurnali, 1997, № 2, 4, 6). Rossiyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining "Energiya samaradorligi-2000" xalqaro dasturi doirasida energiya samaradorligi yuqori bo'lgan ko'rgazmali hududlarni qurish loyihalari amalga oshirilmoqda.

Biroq, binolarni loyihalashning ilmiy usullari haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Terminologiyani aniqlashtirish zarurati ham keskin seziladi.

Mualliflar ikkita tushunchadan foydalanishni taklif qiladilar: energiya tejaydigan binolar va energiya tejaydigan binolar. Biz quyidagi ta'riflarni beramiz. Energiya tejamkor bino binoning binolarida mikroiklimni ta'minlash uchun energiya sarfini minimallashtirish maqsadlariga eng yaxshi javob beradigan arxitektura va muhandislik echimlari to'plamini o'z ichiga oladi. Energiyani tejovchi bino binoning binolarida mikroiklimni ta'minlash uchun energiya sarfini kamaytirishga qaratilgan individual echimlar yoki echimlar tizimini o'z ichiga oladi. Yuqoridagi ta'riflardan energiya tejaydigan va energiya tejaydigan binolar o'rtasidagi farq aniq. Birinchisi, maqsadga eng mos keladigan texnik echimlar

majmuasini ma'lum ilmiy usullar bilan tanlash natijasidir. Ikkinchisi, bir ob'ektda energiya tejovchi bir qator echimlarni jamlash natijasidir.

Nuqtai nazaridan zamonaviy fan, dizayn muammosi **energiya tejaydigan binolar**"tizimli tahlil" deb ataladigan muammolar yoki "operatsiyalarni tadqiq qilish" muammolariga taalluqlidir, ularning echimini izlash alternativani tanlash bilan bog'liq va turli xil jismoniy tabiatdagi murakkab ma'lumotlarni tahlil qilishni talab qiladi. Tizimli tahlil usullari yoki operatsiyalarni tadqiq qilishning maqsadi optimal echimlarni dastlabki miqdoriy asoslashdir. Bu erda eng maqbul echimlar deb ataladi, ular u yoki bu sabablarga ko'ra boshqalardan afzalroqdir.

Operatsion tadqiqotlar uchta asosiy yo'nalishga ega:

Matematik modelni qurish, ya'ni jarayonni matematika tilida tasvirlash;

Maqsad funksiyasini tanlash. Ushbu tadqiqot cheklash shartlarini aniqlash va optimallashtirish muammosini shakllantirishni o'z ichiga oladi;

Belgilangan optimallashtirish muammosini hal qilish.

E'tibor bering, yakuniy qarorni qabul qilish operatsion tadqiqotlar doirasidan tashqariga chiqadi va yakuniy tanlov qilish huquqiga ega bo'lgan va bu tanlov uchun mas'ul bo'lgan mas'ul shaxsning (ko'pincha bir guruh shaxslar) vakolatiga tegishlidir. Tanlashda u matematik hisob-kitoblardan kelib chiqadigan tavsiyalar bilan bir qatorda, ushbu hisob-kitoblarda hisobga olinmagan bir qator miqdoriy va sifat jihatidan hisobga olinishi mumkin.

Binoning issiqlik balansiga tashqi iqlimning issiqlik va energiya ta'sirini optimallashtirish

Binoning issiqlik balansiga tashqi iqlimning issiqlik va energiya ta'siri binoning shakli (to'rtburchaklar shaklidagi binolar uchun uning o'lchami va yo'nalishi kabi parametrlar hisobga olinadi), joylashuvi va to'ldirish joylarini tanlash orqali optimallashtirilishi mumkin. yorug'lik teshiklari va filtratsiya oqimlarini tartibga solish. Masalan, to'rtburchaklar shaklidagi binoning yo'nalishi va o'lchamlarini to'g'ri tanlash issiq mavsumda quyosh radiatsiyasining bino konvertiga ta'sirini kamaytirishga va natijada uni sovutish xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi va sovuq davrda - quyosh radiatsiyasining bino konvertiga ta'sirini oshirish va isitish xarajatlarini kamaytirish. . Shunga o'xshash natijalar shamolning issiqlik balansiga ta'siriga nisbatan binoning yo'nalishi va o'lchamlarini yaxshi tanlash bilan olinadi.